

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ УЯЗВИМОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

© 2025 *Зверев Г.И., Ефимов А.О.*

Рассматривается вопрос автоматизации процессов анализа информации об уязвимостях программного обеспечения с целью эффективного управления информационной безопасностью автоматизированных систем. Предложен порядок соотнесения данных технического паспорта автоматизированной системы, содержащего сведения о программном обеспечении, с данными баз данных уязвимостей. Описаны методы автоматизированного сбора информации о версиях программного обеспечения, а также представлены алгоритмы и UML-диаграммы, описывающие последовательность процессов идентификации, классификации и интерпретации выявленных уязвимостей. Рассматриваются вопросы интеграции методики в системы поддержки принятия решений, обеспечивающие адаптивный мониторинг состояния безопасности и управление рисками, связанными с эксплуатацией программного обеспечения. Подход направлен на повышение оперативности и точности обработки данных в целях решения задач управления и принятия решений.

Ключевые слова: уязвимости, программное обеспечение, алгоритмы, UML-модели, управление, принятие решений.

Введение. Современные информационные системы характеризуются высокой степенью сложности, обусловленной постоянным увеличением объемов программных средств, их функциональной взаимосвязанностью и динамическим развитием технологической инфраструктуры. В условиях стремительного роста количества программных продуктов, их регулярных обновлений и постоянного выявления новых уязвимостей, актуальной задачей является обеспечение своевременного мониторинга их состояния и поддержания в актуальном и безопасном виде. Несвоевременное обновление программного обеспечения (ПО) или игнорирование информации о выявленных уязвимостях может привести к значительным рискам в области информационной безопасности, включая компрометацию данных, несанкционированный доступ и нарушение целостности автоматизированных систем.

Одним из факторов, усложняющих процесс управления уязвимостями, является широкое распространение программного обеспечения с открытым исходным кодом. Несмотря на многочисленные преимущества таких решений, включая гибкость настройки и оперативное выявление недостатков в коде сообществом разработчиков, они также подвержены рискам, связанным с отсутствием централизованного контроля за безопасностью и разрозненностью используемых версий. В результате организации вынуждены самостоятельно отслеживать состояние каждого компонента, что требует значительных временных и вычислительных ресурсов.

Дополнительные сложности в обработке информации о выявленных уязвимостях связаны с масштабированием информационных систем, включающих в себя десятки и сотни программных компонентов, часто разрабатываемых разными производителями и использующих различные методы распространения обновлений. В условиях постоянного изменения версий программного обеспечения и появления новых уязвимостей традиционные методы ручного мониторинга и анализа становятся неэффективными.

Это требует разработки и внедрения автоматизированных механизмов сбора, анализа и обработки информации об уязвимостях, что позволит значительно повысить оперативность реагирования на потенциальные угрозы и снизить уровень риска.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена не только ростом числа угроз в киберпространстве, но и необходимостью обеспечения соответствия информационных систем нормативным требованиям по информационной безопасности. В настоящее время существует множество специализированных баз данных уязвимостей, таких как CVE [1], NVD [2], ФСТЭК России [3] и другие, содержащих детализированные сведения о выявленных уязвимостях, их характеристиках и методах устранения. Однако эффективное использование этих данных требует автоматизированных методов их обработки и сопоставления с конкретными конфигурациями программного обеспечения, установленного в информационной системе.

Настоящая работа направлена на разработку алгоритмов и моделей, обеспечивающих автоматизацию процесса сбора, обработки и анализа информации о выявленных уязвимостях программного обеспечения. В рамках исследования рассматриваются вопросы интеграции данных технического паспорта автоматизированной системы с внешними базами уязвимостей, разрабатываются алгоритмы автоматизированного поиска и идентификации уязвимых версий ПО, а также формируются модели обработки данных, основанные на принципах анализа взаимосвязанных объектов. Полученные результаты могут быть использованы при построении систем поддержки принятия решений в области информационной безопасности, позволяя повысить эффективность управления рисками, связанными с эксплуатацией уязвимого программного обеспечения в целях решения задач управления [4] и принятия решений [5].

Обработка информации о выявлении уязвимостей программного обеспечения. Аттестация объектов информатизации является одной из ключевых процедур обеспечения информационной безопасности, направленной на подтверждение соответствия автоматизированных систем установленным требованиям защиты информации. В соответствии с приказом ФСТЭК России от 29 апреля 2021 г. № 77 «Об утверждении Положения об аттестации объектов информатизации» [6], данная процедура включает в себя ряд мероприятий, связанных с анализом конфигурации информационной системы, идентификацией потенциальных угроз, проверкой применяемых мер защиты и оценкой их эффективности.

Одним из обязательных элементов аттестации является формирование технического паспорта информационной системы (ИС), содержащего исчерпывающие сведения о ее программно-аппаратной конфигурации, включая перечень установленного ПО. В техническом паспорте фиксируются названия программных продуктов, их версии, разработчики, а также, при необходимости, сведения о применяемых средствах защиты информации [7-8]. Данный документ служит основой для проведения анализа защищенности объекта информатизации, позволяя оценить актуальность используемых программных средств и потенциальные риски, связанные с их эксплуатацией.

Одним из наиболее значимых аспектов управления уязвимостями в автоматизированных системах является регулярный мониторинг состояния установленного программного обеспечения и сопоставление его версий с актуальными данными о выявленных уязвимостях [9].

Автоматизированное соотнесение информации из технического паспорта с указанными базами данных позволит оперативно выявлять уязвимые версии программного обеспечения, оценивать их критичность и принимать обоснованные решения о необходимости обновления или применения компенсирующих мер защиты. Процесс сопоставления включает в себя несколько этапов:

1. Сбор и нормализация данных – информация о версиях программного обеспечения, содержащаяся в техническом паспорте, приводится к единому формату, позволяющему ее дальнейшую обработку.

2. Автоматизированный поиск соответствий – выполняется сверка версии ПО с записями в базе данных уязвимостей с целью выявления потенциальных рисков.

3. Анализ критичности уязвимостей – в случае обнаружения соответствий проводится оценка возможных последствий эксплуатации уязвимости с использованием метрик Common Vulnerability Scoring System (CVSS).

4. Формирование отчета и рекомендации – создается аналитический отчет, содержащий перечень уязвимостей, их классификацию и рекомендации по устранению выявленных рисков.

К вопросу об электронных технических паспортах. Несмотря на значимость технического паспорта, как инструмента документирования конфигурации информационной системы, традиционные методы его ведения на бумажных или статичных электронных носителях обладают существенными недостатками. Одним из наиболее серьезных ограничений является необходимость ручного обновления сведений, что может приводить к несоответствию фактического состояния системы и документированной информации [10-13].

В условиях динамичного развития программных средств, постоянного выпуска обновлений и появления новых угроз критически важно обеспечить актуальность сведений о программном обеспечении в режиме реального времени.

Наиболее эффективным решением данной проблемы является внедрение электронных технических паспортов, обладающих возможностью автоматизированного обновления информации о конфигурации системы. Реализация данной концепции предполагает [14-19]:

1. Автоматизированный сбор данных об установленном ПО и его версиях с использованием специализированных программных агентов;

2. Интеграцию с базами данных уязвимостей для оперативного выявления потенциальных угроз;

3. Формирование динамических отчетов о состоянии безопасности программного обеспечения с возможностью генерации рекомендаций в автоматическом режиме;

4. Возможность удаленного мониторинга и централизованного управления уязвимостями, что особенно актуально для крупных распределенных систем.

Переход к электронным техническим паспортам позволит не только снизить затраты на ручную обработку информации, но и существенно повысить уровень защищенности автоматизированных систем за счет своевременного выявления и устранения уязвимостей. Такой подход обеспечит более высокий уровень соответствия требованиям нормативных документов в области информационной безопасности, повысит эффективность управления рисками и создаст основу для построения адаптивных систем мониторинга и реагирования на киберугрозы [20-21].

Алгоритмы обработки информации о выявлении уязвимостей программного обеспечения. Процесс обработки информации о выявлении уязвимостей ПО можно разделить на два основных этапа:

1. Формирование локального отчета, об уязвимостях компонента информационной (автоматизированной) системы.

Формирование локального отчета об уязвимостях программного и аппаратного обеспечения, входящего в состав информационной (автоматизированной) системы, представляет собой ключевой этап в процессе обеспечения ее защищенности. Такой отчет позволяет своевременно выявлять потенциальные угрозы, оценивать их критичность и разрабатывать рекомендации по минимизации рисков. Процесс формирования отчета включает несколько этапов, каждый из которых направлен на систематизированный анализ уязвимостей конкретного компонента системы.

На начальном этапе осуществляется идентификация исследуемого компонента, включая: его наименование и версию; производителя и дату выпуска; используемые модули, библиотеки и зависимости; возможные каналы обновления и поддержки.

Данные могут быть получены из технического паспорта информационной системы, систем управления конфигурацией (CMDB), инструментов автоматизированного инвентарного контроля, а также напрямую из диагностических программных средств [10].

Процесс поиска уязвимостей осуществляется с использованием алгоритмов сопоставления по имени программного обеспечения, версии и другим уникальным характеристикам.

Для каждой найденной уязвимости проводится анализ ее критичности.

На данном этапе определяются возможные сценарии эксплуатации уязвимости, ее потенциальное влияние на целостность, конфиденциальность и доступность информации.

После завершения анализа уязвимостей составляется отчет, содержащий: общие сведения о компоненте информационной системы; перечень выявленных уязвимостей с указанием их идентификаторов (CVE), уровней критичности (по CVSS), потенциальных последствий и методов эксплуатации; оценку вероятности атаки и ее возможного воздействия на информационную систему; рекомендации по устранению уязвимостей (установка обновлений, конфигурационные изменения, применение компенсирующих мер). Выводы и рекомендации по дальнейшим действиям.

Заключительный раздел отчета содержит обобщенные выводы по анализируемому компоненту, рекомендации по его обновлению или модификации, а также возможные меры по снижению рисков в случае невозможности оперативного устранения уязвимостей.

Формирование локального отчета об уязвимостях обеспечивает структурированный подход к управлению безопасностью автоматизированных систем, позволяет своевременно выявлять и устранять уязвимости, минимизируя вероятность их эксплуатации злоумышленниками. Внедрение автоматизированных механизмов генерации таких отчетов значительно повышает оперативность реагирования на угрозы и способствует повышению общего уровня защищенности информационной инфраструктуры [8]. Алгоритм формирования локального отчета, об уязвимостях компонента информационной (автоматизированной) системы представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Алгоритм формирования локального отчета об уязвимостях компонента информационной (автоматизированной) системы

2. Формирование отчета об уязвимостях всей информационной (автоматизированной) системы.

Формирование отчета об уязвимостях информационной (автоматизированной) системы является неотъемлемой частью процесса управления ее защищенностью. Данный отчет представляет собой комплексный документ, содержащий сводную информацию о выявленных уязвимостях всех компонентов системы, их оценку с точки зрения потенциальных рисков и рекомендации по минимизации угроз. Основой для формирования итогового отчета служат локальные отчеты об уязвимостях отдельных элементов системы, включая программное обеспечение, аппаратные средства и сетевую инфраструктуру.

На первом этапе выполняется сбор информации из локальных отчетов, содержащих сведения о выявленных уязвимостях отдельных компонентов системы. Локальные отчеты включают: перечень исследованных элементов инфраструктуры; версии программного обеспечения и аппаратных средств; результаты анализа уязвимостей, включая идентификаторы (CVE) и их критичность (CVSS); возможные способы эксплуатации уязвимостей и их потенциальное влияние на функционирование системы.

Полученные данные консолидируются, при этом устраняются дублирующиеся записи, проводится унификация информации по единому стандарту и классификация выявленных угроз.

На основе агрегированных данных выполняется комплексный анализ критичности уязвимостей, учитывающий их влияние на всю информационную систему. В отличие от локального анализа, в данном случае рассматриваются межкомпонентные связи, которые могут усилить воздействие уязвимостей. Например, низкоуровневая уязвимость в одном из узлов сети может использоваться злоумышленником для достижения критических сегментов системы.

Для оценки критичности уязвимостей применяются:

1. Индивидуальная оценка по метрикам CVSS – определение уровня угрозы каждой уязвимости на основе ее характеристик;
2. Анализ сценариев атаки – выявление возможных последовательных шагов злоумышленника по компрометации системы;
3. Корреляционный анализ – выявление взаимосвязей между уязвимостями, позволяющих злоумышленнику комбинировать методы атаки.

Следующий этап – анализ возможных последствий эксплуатации выявленных уязвимостей. Для этого используются:

1. Модели оценки ущерба (например, на основе методик FMEA – Failure Mode and Effects Analysis);
2. Прогностические методы (например, на базе теории серых систем), позволяющие определить вероятность эксплуатации уязвимостей в зависимости от динамики их обнаружения и исправления;
3. Исторические данные об атаках – анализ ранее зафиксированных инцидентов, связанных с аналогичными уязвимостями.

На основании проведенного анализа составляется сводный отчет, включающий:

1. Общую информацию о системе – ее конфигурацию, архитектурные особенности и критически важные компоненты;
2. Перечень выявленных уязвимостей – их идентификаторы, уровень критичности, возможные сценарии эксплуатации;
3. Результаты оценки рисков – влияние уязвимостей на конфиденциальность, целостность и доступность информации;
4. Приоритетные меры реагирования – рекомендации по устранению уязвимостей, их ранжирование по степени срочности и эффективности.

Финальным этапом является разработка стратегии устранения выявленных уязвимостей. В зависимости от их характера возможны следующие меры: немедленное устранение (установка обновлений, изменение конфигурации); компенсирующие меры (ограничение прав доступа, изоляция уязвимого компонента); долгосрочные стратегии (разработка новых политик безопасности, переход на альтернативные решения).

Формирование отчета об уязвимостях информационной системы позволяет не только выявлять потенциальные угрозы, но и принимать обоснованные управленческие решения в области обеспечения информационной безопасности. Интеграция автоматизированных механизмов анализа уязвимостей и переход к динамическому обновлению данных об угрозах обеспечивают более высокий уровень защиты и снижает риски эксплуатации уязвимостей в критически важных системах. Алгоритм формирования отчета, об уязвимостях информационной (автоматизированной) системы представлен на рисунке 2.

Формализация алгоритмов на основе использования диаграмм унифицированного языка моделирования. Для наглядного изображения процессов и визуализации модели функционирования приведенных алгоритмов предлагается использовать унифицированный язык моделирования.

Диаграммы унифицированного языка моделирования, или UML-диаграммы, являются инструментом для представления сложных систем и процессов [9]. Они обеспечивают формальный способ описания структуры и поведения системы, делая ее более доступной для анализа, проектирования и разработки. В рамках настоящей работы предлагается привести следующие диаграммы: диаграмма вариантов использования, диаграмма состояний, диаграмма последовательности, диаграмма компонентов.

Рис. 2. Алгоритм формирования отчета, об уязвимостях информационной (автоматизированной) системы

Для описания процессов формирования локального отчета об уязвимостях программного и аппаратного обеспечения, входящего в состав информационной (автоматизированной) системы и формирования отчета об уязвимостях всей информационной (автоматизированной) системы наиболее подходящими будут следующие диаграммы:

1. Диаграмма вариантов использования.
2. Диаграмма деятельности.
3. Диаграмма классов.
4. Диаграмма последовательности.

Перейдем непосредственно к описанию указанных диаграмм для обоих алгоритмов.

Для процессов формирования локального отчета об уязвимостях программного и аппаратного обеспечения, входящего в состав информационной (автоматизированной) системы на рисунках 3-6 представлены описанные выше диаграммы.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования (для алгоритма 1)

По приведенной диаграмме вариантов использования (рисунок 3) необходимо привести следующие пояснения:

Сущностями (actors) в данном случае выступают:

1. Аналитик – пользователь системы, который инициирует процесс сбора сведений, оценки уязвимостей и формирования отчета.

2. База данных уязвимостей (БДУ) – внешний источник, из которого система может получать информацию об уязвимостях (идентификаторы, критичность и т.д.).

Варианты использования в соответствии с приведенной информацией:

- аналитик указывает, какие именно компоненты системы нужно проверить;
- система обращается к базе уязвимостей, чтобы найти информацию об обнаруженных уязвимостях;
- получение или уточнение уровня критичности уязвимостей (из БДУ, либо вручную, если данных нет);
- анализ, как данные уязвимости влияют на систему (риски, последствия);
- итоговый отчет, в котором перечислены уязвимости, их критичность, последствия и т.д.;
- выработка рекомендаций по устранению или смягчению уязвимостей и финальные выводы.

Рис. 4. Диаграмма деятельности (для алгоритма 1)

Перейдем к описанию диаграммы деятельности (рисунок 4). Начальным этапом является сбор сведений о компонентах, где определяется перечень компонентов для проверки. Далее происходит проверка наличия информации об уязвимостях в БДУ, т.е. определяется, доступны ли данные в базе. Если данные доступны, происходит загрузка информации о критичности; если нет, проводится оценка вручную. Завершающими шагами процесса являются оценка влияния, формирование отчета, выводы и рекомендации.

Рис. 5. Диаграмма классов (для алгоритма 1)

Опишем подробнее структуру диаграммы классов (рисунок 5). Приведем описание используемых классов:

Component – описывает проверяемый компонент (например, модуль или библиотеку).

Vulnerability – отражает уязвимость, найденную в компоненте, с атрибутами для описания, оценки критичности и влияния.

VulnerabilityDatabase – представляет внешний источник (БДУ), откуда может загружаться информация о критичности уязвимостей.

Report – агрегирует выявленные уязвимости и рекомендации, формируя итоговый отчет.

Recommendation – содержит текст рекомендаций по устранению или смягчению уязвимостей.

Рис. 6. Диаграмма последовательности (для алгоритма 1)

Последней UML-диаграммой, которую опишем, будет диаграмма последовательности (рисунок 6).

Участниками процессов являются аналитик (пользователь, инициирующий процесс анализа), система (основной «исполнитель», который собирает сведения, взаимодействует с БДУ и формирует отчет), а также БДУ.

В соответствии с рисунком 6 можно описать основной сценарий:

Шаг 1. Аналитик запускает процесс анализа.

Шаг 2. Система запрашивает у Аналитика сведения о компонентах, получает их.

Шаг 3. Система обращается к БДУ, чтобы найти соответствующие данные об уязвимостях.

Шаг 4. В зависимости от результатов запроса к БДУ:

Шаг 5. Если данные об уязвимостях (и их критичность) есть, система загружает их.

Шаг 6. Если нет, система запрашивает у Аналитика ручную оценку критичности.

Шаг 7. После этого система оценивает влияние уязвимостей, формирует отчет и рекомендации.

Шаг 8. Итоговый отчет передается Аналитику.

Для процессов формирования отчета об уязвимостях всей информационной (автоматизированной) системы на рисунках 7-10 представлены аналогичные алгоритму 1 диаграммы.

Рис. 7. Диаграмма вариантов использования (для алгоритма 2)

На диаграмме вариантов использования (рисунок 7) приведены следующие варианты использования системы:

- аналитик загружает локальные отчёты в систему;
- система анализирует отчёты на предмет дублирования;
- система удаляет дубликаты, при их наличии;
- при отсутствии дубликатов система выявляет скрытые взаимосвязи;
- оценка потенциального вреда;
- подготовка отчетов;
- генерация рекомендаций по реагированию на различные воздействия;
- получение итогового отчёта.

Рис. 8. Диаграмма деятельности (для алгоритма 2)

Далее при рассмотрении алгоритма в данном случае диаграмма деятельности (рисунок 8) является усовершенствованием блок-схемы и отображает следующие итерации:

1. Процесс начинается со сбора локальных отчетов.
2. Проверяется, есть ли дублирующие записи: если есть, то система удаляет их, если нет, проводится анализ взаимосвязей и комбинированных атак.
3. Далее оцениваются риски и критичность уязвимостей.
4. Формируется итоговый отчет.
5. Разрабатываются предложения по реагированию.
6. Процесс завершается.

Для описания диаграммы классов (рисунок 9) приведем описание используемых классов:

- LocalReport – локальный отчет.
- DuplicateRecord – дублирующая запись (если найдены повторы).
- AnalysisResult – результат анализа взаимосвязей.
- Vulnerability – уязвимость (описывается в отчете).
- ConsolidatedReport – итоговый отчет, объединяет данные.
- Recommendation – предложения по реагированию.

Рис. 9. Диаграмма классов (для алгоритма 2)

Аналогично предыдущему случаю опишем диаграмму последовательности (рисунок 10). Приведем описание шагов в рассматриваемой диаграмме:

Шаг 1. Аналитик загружает локальные отчеты, которые сохраняются в базе данных.

Шаг 2. Система проверяет на дублирующиеся записи:

Если дубликаты есть, они устраняются.

Если дубликатов нет, проводится анализ взаимосвязей и выявление комбинированных атак.

Шаг 3. Оценка рисков и критичности уязвимостей.

Шаг 4. Формирование итогового отчета.

Шаг 5. Разработка рекомендаций.

Шаг 6. Аналитик получает итоговый отчет.

Рис. 10. Диаграмма последовательности (для алгоритма 2)

Выводы. Таким образом, в настоящей статье описана разработка алгоритмов и моделей, обеспечивающих автоматизацию процесса сбора, обработки и анализа информации о выявленных уязвимостях программного обеспечения. В рамках исследования рассмотрены вопросы интеграции данных технического паспорта автоматизированной системы с внешними базами уязвимостей, разработаны алгоритмы автоматизированного поиска и идентификации уязвимых версий ПО, а также сформированы модели обработки данных, основанные на принципах анализа взаимосвязанных объектов. Полученные результаты могут быть использованы при построении систем поддержки принятия решений в области информационной безопасности, позволяя повысить эффективность управления рисками, связанными с эксплуатацией уязвимого программного обеспечения в целях решения задач управления и принятия решений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. The MITRE Corporation. Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) [Электронный ресурс]. – URL: <https://cve.mitre.org> (дата обращения 20.02.2025).
2. National Institute of Standards and Technology. National Vulnerability Database (NVD) [Электронный ресурс]. – URL: <https://nvd.nist.gov> (дата обращения 20.02.2025).
3. Банк данных уязвимостей ФСТЭК России (БДУ ФСТЭК) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Банк данных угроз безопасности информации [Электронный ресурс]. – URL: <https://bdu.fstec.ru> (дата обращения 20.02.2025).
4. Menshikh, V. V. Simulating the Evaluation of Survivability of Ergatic Systems Based on the Use of Weighted Hypergraphs / V. V. Menshikh, G. I. Zverev // XXI International Conference "Complex Systems: Control and Modeling Problems" (CSCMP) : Proceedings, Samara, 03–06 сентября 2019 года. – Samara: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. – P. 541-544. – DOI 10.1109/CSCMP45713.2019.8976840.
5. Zverev, G. I. Optimizing the selection of combination of alternative functions of ergatic system multifunctional elements / G. I. Zverev, V. V. Menshikh // Journal of Physics: Conference Series, Voronezh, 11–13 ноября 2019 года. – V. 1479. – Voronezh: IOP Publishing Ltd, 2020. – P. 012062. – DOI 10.1088/1742-6596/1479/1/012062.
6. Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Приказ от 29 апреля 2021 г. № 77 «Об утверждении требований по безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://fstec.ru> (дата обращения 20.02.2025).
7. Наседкина, В. С. Описание структурно-функциональных моделей проектируемых систем защиты информации в интересах оптимизации их состава / В. С. Наседкина, Г. И. Зверев // Вестник Воронежского института МВД России. – 2023. – № 2. – С. 138-144.
8. Зверев, Г. И. Актуальность использования метрик семантической близости для повышения уровня защищенности автоматизированных систем специального назначения / Г. И. Зверев, В. С. Карпова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2024. – № 1. – С. 86-94.
9. Основные этапы проектирования автоматизированной системы интеллектуального поиска мест наркотических закладок по открытым источникам / Г. И. Зверев, С. А. Мишин, М. В. Бутова, Ю. В. Биктимирова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2024. – № 4. – С. 70-78.
10. Pillala, G. Fortifying the Digital Bastion: Pioneering Cybersecurity with Dynamic Secrets Management and CMDB Fusion in the Enterprise / G. Pillala // Journal of Information Security. – 2024. – V. 15. – №. 4. – С. 411-418.
11. Атаки и методы защиты в системах машинного обучения: анализ современных исследований / И. В. Котенко, И. Б. Саенко [и др.] // Вопросы кибербезопасности. – 2024. – № 1(59). – С. 24-37. – DOI 10.21681/2311-2024-1-24-37.
12. Иваненко, В. Г. Оценка рисков информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическим процессом / В. Г. Иваненко, Н. Д. Иванова // Вопросы кибербезопасности. – 2024. – № 1(59). – С. 116-123. – DOI 10.21681/2311-3456-2024-1-116-123.

13. Обоснование показателя для оценки управляемости защищенностью информации в автоматизированных системах управления критических приложений от воздействия вредоносного программного обеспечения / С. В. Скрьль, П. А. Федюнин, Т. В. Мещерякова, Р. А. Хворов // Безопасность информационных технологий. – 2024. – Т. 31, № 2. – С. 30-41. – DOI 10.26583/bit.2024.2.01.
14. Скрьль, С. В. О возможности совершенствования процедур количественной оценки защищенности информации объектов критической информационной инфраструктуры от угроз несанкционированного доступа / С. В. Скрьль, А. А. Ицкова, К. Е. Ушаков // Безопасность информационных технологий. – 2024. – Т. 31, № 3. – С. 94-104. – DOI 10.26583/bit.2024.3.04.
15. Ефимов, А. О. Прогнозирование количества выявляемых уязвимостей информационной безопасности на основе теории «серых систем» / А. О. Ефимов, С. А. Мишин, Е. А. Рогозин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2023. – Т. 50, № 3. – С. 72-82. – DOI 10.21822/2073-6185-2023-50-3-72-82.
16. Ефимов, А. О. Оценка уровня защищенности (безопасности функционирования) автоматизированных систем на основе их уязвимостей, формализованная при помощи теории систем массового обслуживания / А. О. Ефимов, Е. А. Рогозин // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – 2023. – Т. 50, № 2. – С. 83-89. – DOI 10.21822/2073-6185-2023-50-2-83-89.
17. Концептуальные основы оценки уровня защищенности автоматизированных систем на основе их уязвимости / А. О. Ефимов, И. И. Лившиц, Т. В. Мещерякова, Е. А. Рогозин // Безопасность информационных технологий. – 2023. – Т. 30, № 2. – С. 63-79. – DOI 10.26583/bit.2023.2.04.
18. Ефимов, А. О. Меры защиты планшетных компьютеров, осуществляющих обработку конфиденциальной информации, от несанкционированного доступа / А. О. Ефимов, Т. В. Мещерякова, Е. А. Рогозин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2023. – № 2. – С. 31-38.
19. Мещерякова, Т. В. Теоретические основания для разработки методического аппарата оптимизации процедур технического контроля эффективности защиты информации от утечки по техническим каналам / Т. В. Мещерякова, А. И. Бороненков, С. А. Гришин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2023. – № 3. – С. 96-104.
20. Звягинцева, А. В. Выявление взаимосвязи сложных событий на примере анализа статистических данных о чрезвычайных ситуациях / А. В. Звягинцева, Т. К. Гучмазова, Р. В. Клеменюк // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 45-54. – DOI 10.5281/zenodo.14018559. – EDN QAUAIС.
21. Пономарев, Д. С. Разработка систем сравнительного анализа ключевых параметров эффективности производственного сектора при помощи языка Python / Д. С. Пономарев, М. М. Горохов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2024. – № 3. – С. 75-82. – DOI 10.5281/zenodo.14018612. – EDN UOJKMB.

Поступила в редакцию 07.03.2025 г., рекомендована к печати 28.03.2025 г.

AUTOMATION OF PROCESSING OF INFORMATION ON IDENTIFICATION OF SOFTWARE VULNERABILITIES FOR THE PURPOSE OF SOLVING MANAGEMENT AND DECISION-MAKING PROBLEMS

Zverev G.I., Efimov A.O.

The article considers the issue of automation of the processes of collection, processing and analysis of information on identified software vulnerabilities in order to ensure effective management of information security of automated systems. A formalized procedure for correlating the data of the technical passport of an automated system containing information on the installed software with the data of specialized vulnerability databases is proposed. Methods of automated collection of information on software versions are described, and algorithmic models and UML diagrams describing the sequence of processes of identification, classification and interpretation of identified vulnerabilities are presented. The issues of integration of the proposed methodology into decision support systems providing adaptive monitoring of the security status and risk management associated with the operation of vulnerable software are considered. The presented approach is aimed at increasing the efficiency of processing vulnerability data, minimizing the time spent on their analysis and increasing the accuracy of forecasting possible information security threats in order to solve management and decision-making problems.

Keywords: vulnerabilities, software, algorithms, UML-models, management, decision making.

Зверев Георгий Игоревич

кандидат технических наук, заместитель
начальника кафедры автоматизированных
информационных систем органов внутренних дел
ФГКОУ ВО «Воронежский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации».

Российская Федерация, г. Воронеж.

E-mail: geozver@ya.ru

Zverev Georgii Igorevich

Candidate of Technical Sciences, Deputy Head of
the Department of Automated Information Systems
of Internal Affairs Bodies of the Voronezh Institute
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation.

Russian Federation, Voronezh.

Ефимов Алексей Олегович

преподаватель кафедры автоматизированных
информационных систем органов внутренних дел
ФГКОУ ВО «Воронежский институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации».

Российская Федерация, г. Воронеж.

E-mail: ea.aleksei@ya.ru

Efimov Aleksei Olegovich

Lecturer at Department of Automated Information
Systems of Internal Affairs Bodies of the Voronezh
Institute of the Ministry of Internal Affairs of the
Russian Federation.

Russian Federation, Voronezh.

E-mail: ea.aleksei@ya.ru